

叶肉保钾能力检测

经典案例

Int J Mol Sci 联盟专家 S Shabala 等：盐胁迫下 NHXs 调节耐盐水稻叶肉排 Na^+ 、 K^+ 速率下降 为水稻耐盐研究提供新见解

扫码查看本文详细报道

Tree Physiol 中国林科院张华新、杨秀艳：NMT 发现白刺通过维持叶肉排 Na^+ 保 K^+ 能力及 H^+ 泵活性来适应盐胁迫

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 耐盐机制分析仪 (NMT300-SMP-YG/XY)

实验意义

探究盐胁迫下植物的保钾能力， K^+ 外排越小，保钾能力越强。

检测指标

K^+

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可。

实验处理

100~400 mM NaCl 处理 24 小时。NaCl 或 $\text{Na}_2\text{CO}_3+\text{NaHCO}_3$ 浓度与您该课题的其它实验胁迫浓度保持一致。常见样品胁迫浓度参考：
拟南芥、水稻、烟草：100~150 mM NaCl
棉花：200 mM NaCl

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 叶片选取

- 1) 根据您的研究需求，选择植株上特定位置的叶片，例如从下往上数的第 x 片叶片。部分研究可能无此要求，同一研究的叶片选取标准需保持一致。
- 2) 同一组内，叶龄、叶片颜色、大小尽量一致
- 3) 优先完整无损伤的叶片

检测流程

前处理

1. 从目标叶片上剪取 1cm*1cm 的叶片组织，揭去叶片组织的下表皮，暴露叶肉组织。如果叶片面积较小，直接用整片叶片。

叶片暴露叶肉组织

2. 对折叶片，叶片下表面朝外，让暴露出叶肉组织处于外侧弯折面处，使用铝箔条将远离弯曲面的叶片组织条尾部夹住，使用样品固定专用树脂块将样品压在培养皿底部，露出叶片弯折处的叶肉组织。

叶肉细胞样品固定

3. 加入测试液浸没叶片，静置 2 小时，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：

35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液。

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 检测位点：外侧弯曲面的叶肉组织上的任意一点
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数： $n \geq 8$ ，即每组检测不少于 8 块叶片组织。如同一株样品有多片叶片符合检测要求，可在同一株上取不止 1 片叶片，也可在同一叶片上取不止 1 块叶片组织，一组实验使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 — 样品表面距离：5 μ m

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术—2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Li S, Sun M, Miao L, et al. Multifaceted regulatory functions of CsBPC2 in cucumber under salt stress conditions. Horticulture Research. 2023 Mar 15;10(5):uhad051. doi: 10.1093/hr/uhad051.
3. Solis C, Yong M, Zhou M, et al. Evolutionary Significance of NHX Family and NHX1 in Salinity Stress Adaptation in the Genus Oryza. Int J Mol Sci.

2022 Feb 14;23(4):2092. doi: 10.3390/ijms23042092.

4. Lan T, Xu Y, Guo S, et al. Investigation of Na⁺, K⁺ and Ca²⁺ distribution and ion fluxes of the halophyte Chinese iris under NaCl stress by non-invasive micro-test techniques. Research Square, 2022 DOI: 10.21203/rs.3.rs-1708018/v1